

NOGIRONLIGI BO'LGAN INSONLARNI XUQUQ VA ERKINLIK LARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6286996>

Nasriddinov Shukurullo Mirzajon o'gli

Andijon viloyati yuridik tehnikumi

Sud-huquqiy faoliyat 115-guruh 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonunning Prezident tomonidan imzolanishi, Qonunda asosiy jihatlarining tartibga solinganligi hamda bugungi kun talablaridan kelib chiqib, qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonuni nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini ro'yobga chiqarishda mavjud muammolarni bartaraf etish haqida so'z boradi.

Kalif so'zlar: kafolat, nogironlar, ijtimoiy himoya, tibbiy yordam, qonun, shart-sharoitlar, professional ta'lim.

Barchamizga ma'lumki, "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonun Prezident tomonidan 2020-yilda imzolandi. Qonun bilan nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini ta'minlashning asosiy prinsiplari belgilab berildi. Qonunga asosan tibbiy-ijtimoiy ekspert komissiyalari faoliyati yanada takomillashtirildi. Unga ko'ra, tekshiruvdan o'tkazish tibbiy hujjatlar qabul qilingan kundan e'tiboran 10 kun ichida bepul amalga oshiriladi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish va ularning huquqlarini kafolatlashga oid qator masalalar Qonun darajasida belgilandi.

Jumladan:

— Tashkilotlar nogironligi bo'lgan shaxslarning sport inshootlari, dam olish, shuningdek turistik ob'ektlardan bepul foydalanishini ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratadi;

— Davlat nogironligi bo'lgan shaxslarga, fuqarolarga bepul tibbiy yordam ko'rsatishning davlat kafolatlari dasturi doirasida malakali tibbiy yordam ko'rsatilishi bo'yicha choralar ko'radi;

— Davlat nogironligi bo'lgan bolalarning bepul umumiy o'rta, maktabdan tashqari, o'rta maxsus va professional ta'lim olishini kafolatlaydi;

— Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun oliy ta'lim muassasalarida davlat granti asosida abituriyentlarni qabul qilish umumiy sonining 2 foizi miqdorida qo'shimcha qabul kvotasi ajratiladi;

— Nogironligi bo'lgan shaxslar sanatoriy-kurortda bepul sog'lomlashtirish, shuningdek dori vositalari, nogironligi bo'lgan shaxslarni parvarish qilish uchun mo'ljallangan tibbiy buyumlar va nogironligi bo'lgan bolalar uchun maxsus shifobaxsh oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanish huquqiga ega;

— Nogironligi bo'lgan shaxslar imtiyozli shartlar asosida ijtimoiy uy-joy olish huquqiga ega;

— Mehmonxonalarda kamida bitta xona o'rindiqli aravachadan foydalanadigan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulay tarzda jihozlanishi, shuningdek eshitish va ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar uchun displeylar hamda ovozi qurilmalar o'rnatilishi ta'minlanishi shart;

— Mahalliy davlat hokimiyati organlari nogironligi bo'lgan shaxslarga mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan qo'shimcha ijtimoiy kafolatlar belgilash huquqiga ega.

Mazkur Qonuni ishlab chiqishda BMTning "Nogironlar huquqlari to'g'risida"gi Konvensiya qoidalari, shuningdek, Rossiya Federatsiyasi, Belarus, Ukraina, Ozarbayjon, AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya va Shveysariya kabi 10 dan ortiq xorijiy davlatlarning nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlariga oid qonunlari o'rganilgan.

Qonunda quyidagi asosiy jihatlar tartibga solingan:

- nogironligi bo'lgan shaxslarning qadr-qimmatini ularning mustaqilligini, tanlash erkinligini hurmat qilish; nogironlik belgisiga ko'ra kamsitilishga yo'l qo'ymaslik; insonning huquq va erkinliklarini amalga oshirishdagi imkoniyatlar tengligi; nogironligi bo'lgan bolalarning rivojlanayotgan qobiliyatini va o'z individualligini saqlab qolish huquqini hurmat qilish; obektlar va xizmatlarning qulayligi;

- sohadagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari va vakolatli organlarning vakolatlari: Vazirlar Mahkamasi, davlat boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, Nogironligi bo'lgan shaxslar ishlari bo'yicha idoralararo kengash, shuningdek ularga ko'mak ko'rsatuvchi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va NNTlar;

- nogironligi bo'lgan shaxslarning bazaviy huquqlari: shaxsiy hayot daxlsizligi; oilaga va oila muhitiga bo'lgan huquq; fuqarolik va erkin harakatlanish huquqi; uy-joyga bo'lgan huquq; davlat organlariga, tashkilotlariga va ularning mansabdor shaxslariga murojaat qilish huquqi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni ta'lim olishi, kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, mehnat qilishi va bandligi masalalari alohida qayd etiladi;

- davlat tomonidan beriladigan kafolatlar: ijtimoiy infratuzilma obektlarini nogironligi bo'lgan shaxslarning ehtiyojlariga rioya etgan holda loyihalashtirish, qurish va rekonstruksiya qilish; transport vositalarining va yo'l infratuzilmasining qulayligi, mehmonxona xonalarining qulayligi, axborotdan foydalanish;
- fuqaroni nogironligi bo'lgan shaxs deb topish tartibi, uni yakka tartibda reabilitatsiya qilish hamda abilitatsiya qilish (jamiyatda hayot kechirishga moslashish uchun organizmning mavjud bo'lmagan yoki yo'qotilgan funksiyalarini shakllantirish bo'yicha tuzatish chora-tadbirlari kompleksi);
- nogironligi bo'lgan shaxslarning sog'lig'ini saqlash, ularga ijtimoiy yordam va ijtimoiy-maishiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq masalalar. Bunda ijtimoiy yordam hokimiyatlar, sog'liqni saqlash, xalq ta'limi organlari, boshqa davlat organlari tomonidan tibbiy-ijtimoiy ekspert komissiyalarining – sog'liq saqlash, bandlik va mehnat munosabatlari, xayriya va boshqa organlarning fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlari va NNTlar, shu jumladan nogironligi bo'lgan shaxslarning jamoat birlashmalari ishtirokidagi xulosalari asosida ko'rsatiladi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, bugungi kun talablaridan kelib chiqib, qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonuni nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini ro'yobga chiqarishda mavjud muammolarni bartaraf etish, nogironligi bo'lgan shaxslarning oilasi, jamiyat va davlat bilan o'zaro aloqasini kuchaytirish, ularning qulay muhitda bo'lishi, ijtimoiy va boshqa infratuzilma obyektlaridan erkin foydalanishi uchun zarur sharoitlar yaratish, nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash sohasidagi, shu jumladan, nogironlikni belgilashning samarali mezonlarini qo'llashda xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonun O'RQ-641-son, 15.10.2020 y.
2. Мисьяк С.А. Запорожский медицинский журнал №5, том 2, 2006
3. <https://aniq.uz/>
4. <https://kun.uz/uz/>
5. <https://uza.uz/>